

FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA: PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES EN PACIENTES CON PIE DIABÉTICO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DURANTE LA EDUCACIÓN EN EL TRABAJO

COMPETENCE TRAINING: PREVENTION OF COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT IN NURSING STUDENTS DURING EDUCATION AT WORK

AUTORES: Bernal Martínez Elsa María¹
Otero Tobar Lidice Lorena²
Estrada Concha Tania Isabel³
Campoverde Celi Wilma Guillermina⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ebernal@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 12 de mayo del 2020

Fecha de aceptación: 23 de junio del 2020

RESUMEN

se ha propuesto un método para la formación de la competencia prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético en estudiantes de Enfermería durante la educación en el trabajo, el cual expresa como novedad científica reconocer las potencialidades del rol educativo del enfermero (a) y el enfoque de formación profesional basado en competencias desde

¹ Licenciada en Enfermería, Master en Urgencias médicas en Atención Primaria. Universidad Técnica de Babahoyo, email: ebernal@utb.edu.ec; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8385-6597>

² Licenciada en Enfermería, Master en Gerencia de Servicios de salud. Universidad Técnica de Babahoyo, email: lotero@utb.edu.ec; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2665-0979>

³ Licenciada en Enfermería, Magister en Gerencia en Salud Para el Desarrollo Local. Universidad Técnica de Babahoyo, email: testrada@utb.edu.ec; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7791-460X>

⁴ Doctora en Nutrición y Dietética, Magister en Nutrición Clínica. Universidad Técnica de Babahoyo, email: wcampoverde@utb.edu.ec; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8585-8502>

el vínculo e entre lo instructivo con lo educativo y lo desarrollador en una sinergia de interacción entre la docencia médica con la educación en el trabajo y la investigación. Se emplearon métodos de análisis, síntesis, revisión de documentos, el enfoque de sistema y la observación. El resultado puede generalizarse a nivel nacional e internacional acorde a las características del proceso de formación profesional concebido en la carrera de Enfermería con las adecuaciones pertinentes.

PALABRAS CLAVE: competencia, prevención, enfermería, educación en el trabajo, pie diabético.

ABSTRACT

A method has been proposed for the formation of the competence prevention of complications in patients with diabetic foot in nursing students during education at work, which expresses as a scientific novelty to recognize the potentialities of the educational role of the nurse and the approach of professional training based on competences from the link between the instructive with the educational and the developing in a synergy of interaction between medical teaching with education at work and research. The methods of analysis, synthesis, documents review, the system approach and observation were used for its elaboration. The result can be generalized nationally and internationally according to the characteristics of the professional training process conceived in the Nursing career with the relevant adjustments.

KEY WORDS: competence, prevention, nursing, education at work, diabetic foot.

INTRODUCCIÓN

La valoración del desarrollo de las ciencias de la educación, en la época contemporánea, parte del reconocimiento de su carácter social con predominio de las tendencias existentes en el pensamiento filosófico, psicológico y pedagógico, los cuales se insertan en corrientes que comprenden desde las más positivistas hasta las que postulan las concepciones más humanistas.

En el propio proceso educativo, se manifiestan de manera interrelacionada los más diversos elementos que hacen de la educación uno de los procesos más complejos que existen, ya que al tratarse de un proceso entre sujetos (estudiantes y profesores) que se interrelacionan en un mismo contexto, que es el proceso formativo, lo hacen jugando diferentes roles, que tienen su esencia en la comunicación entre los sujetos donde intervienen factores muy diversos, propios de su condición biopsicosocial, razón por la que es considerado, al igual que otros procesos, como un proceso de carácter consciente.

La práctica médica está inserta en el complejo sistema de las relaciones humanas, al margen de esta consideración resulta insuficiente entender la esencia de esta actividad profesional así como el dominio del método que la distingue, pues el médico se relaciona con seres humanos para restablecer, mantener o incrementar la calidad de vida de los mismos, su bienestar físico, biológico, psicológico y social, por lo que no resulta suficiente actuar con un elevado profesionalismo científico-técnico que no tenga en cuenta la esencia de ese ser humano; es decir, su mundo interno, subjetivo.

Lo antes planteado, significa que pensar en términos de competencia y desempeño en medicina lleva incuestionablemente a profundizar en el proceso de comunicación, ya que el mismo representa quizás la manifestación más compleja de las relaciones entre los seres humanos y la práctica médica, no es más que un tipo específico de relación interpersonal donde resulta imprescindible que el profesional de la salud sea capaz de utilizar con efectividad métodos y procedimientos de interacción socio-psicológicas, que garanticen una óptima comunicación en aras de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la terapéutica oportuna, como elemento esencial de una práctica médica que reconoce al ser humano como personalidad.

La Enfermería forma parte de la diversidad de profesiones y especialidades asociadas al campo de las ciencias de la salud. Para Suarez, Ramos, Sellan y Parente (2020) el perfil del egresado de la carrera de Medicina considera “las competencias específicas en las áreas asistenciales, de gestión, de educación para la salud y de investigación asociados a los servicios de Enfermería, así como las competencias generales, propias de la formación integral de la enfermera (o) (...).” (p.129)

En la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB, 2018) del Ecuador, se estudia la carrera de Enfermería. Los egresados de esta carrera, tienen el encargo social de “formar profesionales, líderes emprendedores con valores éticos y morales, con conocimientos científicos y tecnológicos que promuevan la investigación y la transferencia de tecnología para contribuir a la transformación social y económica del país.” (p.1)

Una de las competencias que debe ejercer el egresado de la carrera de Enfermería está asociada a la prevención de la salud. En este sentido, se considera que el término prevención se define según Quintero, De la Mella y Gómez (2017) como “las acciones orientadas a la erradicación, eliminación y minimización del impacto de la enfermedad y la discapacidad; incluye medidas sociales, políticas, económicas

y terapéuticas. Existen tres tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria.” (p.27)

Es por ello, que dentro de las competencias actuales que se debe desarrollar en los estudiantes de la carrera de Enfermería, se ubica la referida a la prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético desde las funciones asistenciales y docentes que realizan los enfermeros (as) en su campo de acción profesional.

El diagnóstico realizado a los desempeños asistenciales de una muestra intencional de 20 internos de Enfermería de la UTB, mediante la observación directa durante su educación en el trabajo, permitió identificar un problema referido a las insuficiencias que estos presentan en la realización de acciones de prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético.

El análisis o diagnóstico causal de esta problemática realizado mediante la revisión de documentos, permitió constatar que en los métodos de formación profesional que se desarrollan con los estudiantes de Enfermería durante su educación en el trabajo, es insuficiente el tratamiento a la formación de la competencia de prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético, en una sinergia de integración entre el componente docente con el asistencial y el investigativo.

Es por ello que el presente trabajo tuvo como objetivo: proponer un método para la formación de la competencia: prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético en estudiantes de Enfermería durante su educación en el trabajo.

Para la elaboración de la propuesta se emplearon los métodos de: observación, para constatar el problema, revisión de documentos, análisis y síntesis, para el estudio, y elaboración del marco teórico referencial, así como el enfoque de sistema, para la propuesta del método formativo basado en competencias que se aporta en la investigación.

La población estuvo conformada por 20 internos de Enfermería de la UTB del Ecuador, asumiendo un muestreo intencional por ser una población pequeña.

DESARROLLO

Reflexiones teóricas

La Diabetes Mellitus desde su descubrimiento ha constituido un flagelo en cuanto a la morbimortalidad de la sociedad, considerándose como un estado de hiperglucemia crónica, donde intervienen una serie de factores ambientales y genéticos que muchas veces confluyen, los cuales ocasionan con su acción alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas, lípidos, agua y electrolitos.

Pérez, Cruz, Reyes, Mendoza y Hernández (2015) reflexionan lo siguiente:

La diabetes representa uno de los principales problemas de salud pública en el mundo y es un hecho que las complicaciones que genera inducen cambios tisulares, causantes de patologías multisistémicas propias del diabético. (p.6)

El pie diabético es un síndrome que engloba las alteraciones anatómicas y/o funcionales que ocurren en los pies de las personas con diabetes como consecuencia de su enfermedad metabólica, es de origen multi-factorial y es considerada como una de las complicaciones crónicas de mayor morbilidad en las personas con diabetes. (p.6)

Como parte de las funciones que realizan los estudiantes de la carrera de Enfermería se encuentra la referencia a la prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético.

Según Rodríguez y Echemendía (2011) el término «prevención» se define como “las acciones orientadas a la erradicación, eliminación y minimización del impacto de la enfermedad y la discapacidad; incluye medidas sociales, políticas, económicas y terapéuticas. Existen tres tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria.” (p.15)

Pérez, Cruz, Reyes, Mendoza y Hernández (2015) al respecto opinan que “para lograr la prevención deseada es necesario que los pacientes tengan los conocimientos suficientes que le permitan convertir este conocimiento en un valor y lo integre en su escala de valores.” (p.8)

Pinilla, Sánchez, Mejía y Barrer (2011) plantean lo siguiente:

La educación para el autocuidado y la identificación de ND y EAP con la anamnesis y el examen físico son actividades preventivas subutilizadas, a pesar de ser intervenciones de primera línea, costo-efectivas para disminuir el riesgo de aparición de complicaciones del pie. (p.263)

La prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético constituye una competencia que se desarrolla en los estudiantes de Enfermería desde diversos contextos formativos, entre ellos, la educación en el trabajo.

Rodríguez, Rizo, Mirabal, Nazario y García (2017) consideran que:

La formación de los profesionales de la salud se basa en el principio marxiano y marxista de la vinculación estudio-trabajo, a lo que se denomina educación en el trabajo, como modalidad fundamental de organización del proceso docente educativo en el ciclo clínico de las diferentes carreras de la educación médica superior. (p.1)

En la educación en el trabajo se desarrolla la formación de la competencia sobre prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético, sobre la base de la integración de los contenidos de la diversidad contenidos que recibe en el programa (componente académico), a la solución de problemas profesionales relacionados con su radio de acción profesional.

Según Gutiérrez (2011)

La educación en el trabajo constituye un principio fundamental en el que se sustenta la formación del profesional de la salud, el estudiante recibe docencia y participa en la atención de personas sanas o enfermas, repara equipos de los servicios de salud; elabora artificios, registra, controla y administra los recursos del área clínica, contribuyendo, en alguna medida, a la transformación del estado de salud del individuo y de la institución en general. (p.43)

La educación en el trabajo debe considerar durante su concepción teórica y metodológica, su carácter interdisciplinario, por medio del cual se puedan relacionar los contenidos de la malla curricular de la carrera de Enfermería que deben ser objeto de apropiación por el estudiante durante su formación profesional en el contexto universitario, en correspondencia con los contenidos que desarrolla durante sus prácticas en los escenarios laborales.

La educación en el trabajo (prácticas pre-profesionales) según Vargas (2018):

Deben tener en cuenta durante su concepción teórica y metodológica, su carácter interdisciplinario, por medio del cual se puedan relacionar los contenidos de los sílabos de las asignaturas de la malla curricular de la carrera Derecho que deben ser objeto de apropiación por el estudiante durante su formación profesional en el contexto universitario, en correspondencia con los contenidos que desarrolla durante sus prácticas en los escenarios laboral. (p. 3070)

En consecuencia con lo fundamentado, se asume operacionalmente que la educación en el trabajo es una forma de organización del proceso de formación laboral del residente en Bioestadística que se organiza mediante la rotación de los residentes por la asistencia médica en el área de los servicios de estadística y epidemiología, la

docencia y la investigación, bajo la tutoría de un especialista designado por la universidad, dirigido a favorecer un desempeño profesional competente en el residente, mediante la realización de actividades laborales en el cual se integran el componente académico e investigativo con el componente laboral.

La educación en el trabajo, según Sarasa (2015) se pone de manifiesto cuando:

Los profesores aplican en su método de trabajo profesional, las categorías pedagógicas fundamentales: objetivo, contenido, método y evaluación, durante el desarrollo de las actividades docentes asistenciales, educativas, investigativas y administrativas, que adquieren la connotación de proceso enseñanza-aprendizaje y se desarrollan en 3 fases o momentos: preparación de la actividad docente, realización de la actividad y autoevaluación del trabajo realizado. (p. 211)

Como puede apreciarse la educación en el trabajo es un espacio para potenciar la formación de la competencia de prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético desde las funciones que realizan los estudiantes de Enfermería.

Salas, Díaz y Pérez (2014) definen la competencia como:

La capacidad del trabajador para utilizar el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, desarrollados a través de los procesos educacionales y la experiencia laboral, para la identificación y solución de los problemas que enfrenta en su desempeño en un área determinada de trabajo. (p.5)

Siendo consecuentes con este concepto, se considera que la competencia de prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético es una capacidad que posee el enfermero (a) en la que integra los saberes asociados a su campo de acción profesional con los saberes (conocimientos, habilidades y valores) requeridos para prevenir este tipo de complicaciones desde la función asistencial que realizan en el contexto laboral.

Este proceso, a decir, de Alonso, Larrea y Moya (2020) tiene un carácter “instructivo, educativo y desarrollador” (p.423)

Lo instructivo está presente en la medida que se desarrollen conocimientos y habilidades para prevenir complicaciones en pacientes con pie diabético, lo educativo en la medida que el enfermero (a) se comporta de manera responsable, laboriosa, humanista, emprendedora y creativa durante las charlas educativas que realiza a los pacientes. En tanto, lo desarrollador se aprecia en el cambio y transformación que se

produce en su manera de sentir, pensar y actuar durante el trabajo de prevención que realiza al respecto.

A partir de las reflexiones realizadas por Camacho, Jordán y Contreras (2018), en la competencia se integra la esfera cognitiva - instrumental con la efectiva - volitiva conductual, aspecto que se potencia desde el tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de su proceso formativo.

A partir de estas reflexiones se propone a continuación el método.

Método para la formación de la competencia prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético.

El método ofrece los principales procedimientos a realizar con carácter flexible y contextualizado a las características del entorno donde transcurra la educación en el trabajo de los estudiantes de la carrera de Enfermería para formar la competencia de prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético. A continuación los procedimientos a realizar:

1. Diagnosticar al estudiante de Enfermería

Este procedimiento va dirigido al diagnóstico, se debe partir de tener en cuenta las necesidades y potencialidades formativas del estudiante de Enfermería, teniendo en cuenta su caracterización psicopedagógica, así como la delimitación de su zona de desarrollo potencial, para sobre esa base poder concebir un aprendizaje con enfoque problémico. Los docentes y tutores según su creatividad y estilo personal decidirán las acciones de diagnóstico a realizar teniendo en cuenta lo anteriormente planteado.

2. Caracterizar los recursos materiales y humanos existentes en el contexto

Se debe caracterizar los recursos materiales que posee el contexto laboral desde donde se desarrollarán los proyectos de prevención que realizarán los estudiantes, en este sentido se deben precisar la existencia de libros de texto, software educativo, sistemas de aplicaciones, celulares inteligentes, tables, medios de la producción y los servicios, equipamientos e insumos requeridos para la ejecución exitosa del proyecto.

3. Diseñar los proyectos para la prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético.

Los proyectos que se diseñen deberán cumplir las siguientes exigencias didácticas:

- Presentar un problema profesional (dificultad, conflicto, contradicción técnica) que requiera investigación, indagación, búsqueda activa para su solución.

- Ser novedosos y atractivos, para estimular el deseo de ejecutarlos por parte del estudiante.
- Contener en el problema una contradicción que sea soluble.
- Tener en cuenta los contenidos previos, que ya poseen los estudiantes para que les resulte posible hallar las vías de solución al problema.
- Estimular el desarrollo de la motivación por la realización de acciones de prevención de la salud.
- Lograr una adecuada unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador.
- Propiciar el trabajo en equipos, el emprendimiento, la creatividad, liderazgo y el uso de las TICs.
- Precisar los tiempos, así como los recursos materiales y humanos implicados en su realización.
- Estimular la coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación

Los estudiantes de manera conjunta con el tutor, diseñarán e implementarán diversos proyectos generados desde su propia creatividad, lo experiencial y lo vivencial, dirigidos a desarrollar la competencia de prevención de complicaciones de pacientes con pie diabético, desde el cumplimiento y realización de las funciones asistenciales que se le planifiquen como enfermeros (as) a realizar durante la educación en el trabajo.

Otro aspecto importante a considerar como parte de los *recursos materiales* en la aplicación de los proyectos, lo constituye la correcta selección de los **medios de enseñanza**, para ello se recomienda emplear las TICs (softwares educativos, sistemas de aplicaciones (Word, Excel, Power Point, celulares y tables, entre otros), el libro de texto, objetos reales (medios tecnológicos del trabajo profesional), entre otros que se consideren necesarios.

4. Ejecutar los proyectos formativos teniendo en cuenta las exigencias didácticas y el uso de métodos problémicos de aprendizaje.

Se recomienda emplear métodos que propicien un aprendizaje en el estudiante basados en el enfoque problémico profesional, privilegiándolo por encima del tradicional. En este sentido, se se deben tener en cuenta los **requisitos didáctico-metodológicos** siguientes: Estimular la relación instrucción - educación - desarrollo, el tratamiento al significado y sentido del contenido que aplica el estudiante por medio de las tareas profesionales en la solución del problema, la realización de charlas, debates, conferencias y acciones educativas con los pacientes con pie diabético para prevenir

posibles complicaciones, así como emplear métodos de enseñanza problémica profesional que estimulen los procesos lógicos del pensamiento, la autonomía y creatividad profesional

Por otra parte, no se debe perder de vista en la aplicación de estos procedimientos sugeridos para la implementación de los proyectos que realizarán sus estudiantes en las clases o fuera del aula, el tratamiento a la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, así como a cada una de las exigencias y consideraciones teórico - metodológicas sugeridas con anterioridad, pues constituyen pilares básicos para formar la competencia de prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético.

5. Evaluar el estado de la competencia de prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético que alcanzan los estudiantes de Enfermería.

Para ello se deberán tener en cuenta las premisas siguientes:

- El carácter auténtico e imparcial del acto evaluativo.
- Tratamiento al significado y sentido profesional del contenido asociado a la prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético.
- Interpretación dialógica - reflexiva en espacios de socialización durante el acto evaluativo del resultado del proyecto.
- Impactos esperados en el proyecto dirigidos a la solución del problema desde un prisma económico, asistencial, energético, ambiental y social.
- Tratamiento a la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

Estos procedimientos que se han planteado requieren, desde el trabajo pedagógico y didáctico que realizan los docentes de los estudiantes de la carrera de Enfermería, de la propuesta de acciones contextualizadas para su desarrollo, aspecto que se deja como una recomendación para continuar este trabajo investigativo.

CONCLUSIONES

La competencia de prevención de complicaciones a pacientes con pie diabético expresa la capacidad que tiene el estudiante de Enfermería para integrar conocimientos, habilidades y valores asociados a la prevención desde sus funciones como enfermeros (a), la cual se desarrolla desde la educación en el trabajo.

La educación en el trabajo constituye un contexto de formación profesional del estudiante de Enfermería que posee potencialidades concretas para formar la competencia de prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético,

la cual se forma mediante la combinación de acciones de carácter instructivo, educativo y desarrollador.

El método que se aporta, ofrece el sistema de procedimientos de carácter general a seguir para la formación de la competencia prevención de complicaciones en pacientes con pie diabético en estudiantes de Enfermería, en una dinámica basada en el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos que integran la docencia, con lo laboral y el trabajo de investigación e innovación tecnológica basados en las relaciones entre instrucción - educación y desarrollo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso, L. A., Larrea, J. J. y Moya, C. A. (2020). Metodología para la formación de competencias profesionales en estudiantes universitarios mediante proyectos formativos. *Revista Transformación*, 16 (3). 418-434. Recuperado de <https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/transformacion/article/view/e3366>
- Camacho, G., Jordán, Á. y Contreras, G. (2018). Las competencias en el proceso de enseñanza. Un reto en la educación superior. *Revista Pertinencia Académica* (7), 01-10. Recuperado de <http://revista-academica.utb.edu.ec/index.php/pertacade/article/view/119>
- Pérez, M. C., Cruz, M., Reyes, P., Mendoza, J. G. Y Hernández, L. E. (2015). Conocimientos y hábitos de cuidado: efecto de una intervención educativa para disminuir el riesgo de pie diabético. *Revista Ciencia y Enfermería* 23 (3). Recuperado de <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-95532015000300003>
- Pinilla, A. E., Sánchez, A. L., Mejía, A. y Barrer, M. P. (2011). Actividades de prevención del pie diabético en pacientes de consulta externa de primer nivel. *Revista de Salud Pública* 13 (2). Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202009000200009
- Quintero, E. J., De la Mella, S. F. y Gómez, L. (2017). La promoción de la salud y su vínculo con la prevención primaria. *Revista Mediocentro Electrónica* 21 (2). Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432017000200003
- Rodríguez, M. y Echemendia, B. (2011). La prevención en salud: posibilidad y realidad. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología* 49 (1): 135-150. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362018000200124Ing=es&nrm=iso
- Rodríguez, Z., Rizo, R., Mirabal, A., Nazario, A. M. y García, M. E. (2017). Educación en el trabajo en la

- enseñanza médica superior. Revista MEDISAN 27 (7). Recuperado de: <http://www.medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/911>
- Salas, R. S., Díaz, L. y Pérez, G. (2014). Evaluación y certificación de competencias laborales en el Sistema Nacional de Salud. Revista de Educación Médica Superior 28 (1). Recuperado de <https://www.ems.sld.cu/index.php/ems/articcle/view/1570>
- Sarasa, N.L. (2015). La pedagogía en las carreras de ciencias médicas. Revista Edumecentro 7 (1). Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742015000100016&lng=es
- Suárez, A., Ramos, L. F., Sellan, V. M. y Parente, E. (2020). La motivación de los estudiantes de enfermería durante la docencia en el aula virtual. Revista Científica Multidisciplinaria (Mikarimin) 6 (Edición Especial). Recuperado de <http://45.238.216.13/ojs/index.php/mikarimin/article/view/1930>
- UTB. Universidad Técnica de Babahoyo (2018). Licenciatura en Enfermería. Perfil de egreso. Recuperado de <https://www.universidades.com.ec/universidad-tecnica-de-babahoyo/licenciatura-en-enfermeria>